

UDC 7.05:687.12:75.071.1(460)
DOI: 10.31866/2617-7951.2.2018.154679

УДК 7.05:687.12:75.071.1(460)

DESIGN OF WOMAN'S CLOTHES COLLECTION INSPIRED BY SALVADOR DALI'S CREATIVE WORK

Nataliia Lytvynenko,
<https://orcid.org/0000-0003-2568-0324>
PhD,
Senior Research Scientist,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
litvinenko.knutd@gmail.com

Alina Zhytko,
Student,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
alinazhytko@gmail.com

ДИЗАЙН КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ЗА МОТИВАМИ ТВОРЧОСТІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Литвиненко Наталія Миколаївна,
<https://orcid.org/0000-0003-2568-0324>
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
litvinenko.knutd@gmail.com

Жилко Аліна Ігорівна,
студентка,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
alinazhytko@gmail.com

Abstract

The aim of the research. Development of modern collection of woman's clothes with the usage of artistic stylistic elements by Salvador Dali in combination with trend ideas. **Research methodology** is based on the method of study of art supervisions and generalizations including research of the resource, recording general signs and properties; a structural and tipological method with the analysis of fashionable trends and literature source, and studying similarities to discover differences; a systematic method which includes dividing the system into subsystems to be studied independently; a comparative method studying the collected information with its interrelations on the basis of comparative and historical approach; a method of formalization which studies the adaptability and efficiency of project

Анотація

Мета дослідження. Розробка сучасної колекції жіночого одягу з використанням художньо-стилістичних елементів творчості Сальвадора Далі у синтезі з трендовими пропозиціями SS 2018. **Методологія дослідження** базується на методі мистецтвознавчих спостережень та узагальнень – дослідження джерела, фіксування загальних ознак та властивостей; структурно-типологічному методі – аналіз модних трендів та джерельної бази, виявлення подібностей та відмінностей; системний метод – розподілення системи на підсистеми, що досліджуються автономно; компаративному методі – вивчення зібраної інформації, її взаємозв'язку на основі порівняльно-історичного підходу. **Науковою новизною** даної роботи є спроба застосування у дизайні

decisions of clothes models. **Scientific novelty** is represented in extended analysis of scientific and theoretical view of artworks by Salvador Dali. Signs in the works of the artist as a result of his psychological and emotional state in certain periods of creative way are analyzed and systematized. Based on the thorough analysis, such basic characteristics of the collection as shape, silhouette, lines, texture, manner of execution, colors and assortment are derived. Possessing initial characteristics, the first period of creativity of Salvador Dali was chosen for the design of the collection. Having decided on the assortment group – outerwear, and the shape - rounded, cocoon imitation, the work to design the collection using the transformation method was carried out. **Conclusions.** This design and compositional work presents the author's collection of ready-to-wear women's clothing, developed on the basis of the study of the psychological and emotional paradigm of Salvador Dali's creative work, which is embodied in his paintings from the 1930s-1940s, using the latest trends. The collection is made in the avant-garde style - a fashionable trend that has a number of characteristic marks in fashion such as the usage of unusual materials, shapes, lines, the creation of non-standard silhouettes, where the advantage is often given to three-dimensional geometric shapes, asymmetry, and the use of noticeable accessories [21]. In this collection avant-garde style was primarily represented in non-standard forms and designs.

Key words:

design, collection of women's clothes, Salvador Dali's creative work, outerwear.

одягу запропонованого І. Поперечним (2006) мистецтвознавчого підходу до визначення психологічно-емоційної парадигми творчості Сальвадора Далі, що втілена в його живописних роботах періоду 1930-х – 1940-х років. Практичною цінністю даної роботи виступає дизайнерська колекція жіночого одягу ready-to-wear, розроблена на основі впровадження емоційно-психологічних та художніх особливостей творчості Сальвадора Далі. На основі аналізу виведені основні характеристики колекції, а саме: форма, силует, лінії, фактура, текстура, туше, кольори та асортимент. Для проектування колекції був обраний перший період творчості Сальвадора Далі. Вибравши асортиментну групу – верхній одяг, та форму – округла, імітація кокона, була проведена робота з проектування колекції за допомогою методу трансформації. **Висновки.** Розглянута у статті проектно-композиційна робота є авторською колекцією ready-to-wear жіночого одягу, розробленою на основі дослідження психологічно-емоційної парадигми творчості Сальвадора Далі, що втілена в його живописних роботах періоду 1930 – 1940-х років, а також – з використанням новітніх трендів. У колекції використано авангардний стиль, що отримав розвиток в нестандартних формах та конструкціях пальто, капюшонів і їх асиметрії.

Ключові слова:

дизайн, колекція жіночого одягу, творчість Сальвадора Далі, верхній одяг.

Вступ **1**

Творчість Сальвадора Далі – це вічне балансування на межі дозволеного, приправлене неабиякою часткою гумору, це одкровення, гра в хованки та ретельне маскування. Він був творцем, що в першу чергу піклувався про те, щоб його твори жили і викликали до себе інтерес не тільки відразу після їх створення, а й довгий час потому (Нюрідсани, 2008).

Сальвадор Далі був культовою особистістю свого часу ("Dali's Fashion", б. г.). Його картини, багато в чому не зрозумілі навіть мистецтвознавцям, притягують увагу оригінальністю і екстравагантністю. Хтось назавжди залишається зачарованим у пошуках «особливості», а хтось з прихованою відразу говорить про душевну хворобу художника. Але заперечувати геніальність художника не можуть ні одні, ні інші. Він творив майже в усіх сферах мистецтва. Займався театральними

декораціями, оформленням вітрин знаменитих універмагів, рекламними плакатами, створював скульптури і працював у ювелірному ремеслі, писав сценарії на замовлення голлівудських майстрів тощо. Далі співпрацював з Коко Шанель та Ельзою Скіапареллі, розробляв обкладинки для Vogue та Harpers Bazaar. Минуло понад два десятки років зі смерті Сальвадора Далі, і тим не менше його вплив на мистецтво і моду можна відчувати й дотепер (Воскресенская, 2013).

Творчість Сальвадора Далі надихала безліч дизайнерів та будинків моди, серед них Gucci, Celine, Prada, Christopher Kane, Jil Sander, Dolce & Gabbana, Dior, Viktor & Rolf, Chanel, Stella McCartney, Carven, Lancel, THEO, Ostel, Rito та інші (Anderson, 2015; «Номер 9», 2017; «Лукбук OSTEL», 2016; «С широко закритими очима», 2017).

Мета дослідження 2

Розробка сучасної колекції жіночого одягу з використанням художньо-стилістичних елементів творчості Сальвадора Далі у синтезі з трендовими пропозиціями SS 2018.

Методологія та аналіз джерельної бази 3

Методологія дослідження базується на методі мистецтвознавчих спостережень та узагальнень – дослідження джерела, фіксування загальних ознак та властивостей; структурно-типологічному методі – аналіз модних трендів та джерельної бази, виявлення подібностей та відмінностей; системний метод – розподілення системи на підсистеми, що досліджуються автономно; компаративному методі – вивчення зібраної інформації, її взаємозв'язку на основі порівняльно-історичного підходу.

Художник багато говорив про самого себе, видавав щоденники, біографії, написав безліч віршів, статей та інших літературних творів. Відрізнити правду від навмисної брехні в ім'я реклами часом просто неможливо. Власними руками Сальвадор Далі створив міф про себе («Биография Сальвадора Далі», б. г.).

У період з серпня 2002 року по лютий 2005 року психологом Ігорем Поперечним проаналізовано 1029 картин, близько 400 малюнків, створених Сальвадором Далі, а на теперішній час він проаналізував понад 2000 витворів художника (Поперечный, 2006).

У своїй роботі він прийшов до висновку, що «комплект збочень» присутній в усіх творах великого генія. В ході аналізу творчості художника Ігорем Поперечним було виявлено строго визначені групи і теми символів, які при відповідній «розстановці» в картинах представляють собою композиції з конкретним контекстивим змістом. У своїх витворах мистецтва Далі приховав те, про що він боявся розповісти навіть найближчим людям.

Коротке спілкування Далі з Зігмундом Фройдом ще більше зміцнило його віру у власну винятковість. Використовуючи рух аналітичної думки, навіяної «Тлумаченням снів» Зігмунда Фрейда, художник придумав власну сюрреалістичну іконографію: маленький хлопчик в матросці, який постійно з'являється-

ся майже в усіх картинах; чоловік, що лякає своїм виглядом у чорному костюмі; фігури жінок з головами квітів з натяком на швидкоплинність життя; вертикальна заокруглена «Вежа бажань», дуже схожа на чоловічий орган; ключі, що відкривають таємниці; Мадонна і багато іншого. Багато із цих образів Сальвадор Далі використовував багато разів. Образи, що постійно повторюються в різних ракурсах і інтонаціях, несуть нове змістовне навантаження. Немає ні однієї деталі, що була б випадково в картинах та не несла б ніякого змісту (Поперечный, 2006).

Як зазначав М. Нюрідсані, Сальвадор Далі покладався не на гіпноз, а на сон – він приступав до роботи відразу ж після того, як прокидався. Іноді він створював картини вночі, вважаючи, що мозок, який не до кінця забув нічні бачення, дозволить творити під впливом несвідомого. Підтвердження його припущень можна знайти в роботах Зігмунда Фрейда, який в методах психоаналізу вказував, що сон потрібно записувати без зволікання, інакше свідомість його спотворить («С широко закрытыми глазами», 2017; «Сюрреалистические принципы», б. г.).

Проблема творчої концепції займає центральне місце в проблематиці сучасного дизайну. Концептуальність є спільною творчою настановою, що становить суть проектної культури. Зміст і характер творчої концепції пов'язані не тільки з індивідуальним світоглядом його автора, але й основними тенденціями розвитку проектної культури і суспільства в цілому. Концепції в дизайні, як правило, відображають важливі проблеми, які хвилюють людину і суспільство в ту чи іншу епоху.

В роботі А. М. Лаврентьева (2006) сказано, що саме дизайн покликаний орієнтуватися на потреби людей і вносити свій внесок у вирішення їх проблем. В іншому випадку він позбавляється гуманістичного сенсу свого існування в культурі. Еклектизм став визначальною тенденцією в розвитку дизайну одягу і привів до зміни характеру сучасної моди: з 1970-х рр. більше не існує єдиної моди, яка диктує загальні для всіх модні стандарти і зразки. У сфері дизайну є актуальним гасло: «Не один дизайн для всіх, а різноманітність дизайну для багатьох».

Іноді при вирішенні творчого завдання застосування традиційних методів проектування не дає нових цікавих рішень. Тому важлива активізація творчого пошуку в проектуванні, спрямована на розвиток творчого проектного мислення дизайнера і на інтенсифікацію самого процесу проектування (Лаврентьев, 2006).

Результати дослідження **4**

Маючи знання про значення символів у підсвідомості людини, сприймаючи їх інтуїтивно, художник Далі закодував власний душевний стан, емоції і відчуття на полотні. Коли розпочинаєш розуміти гру символів Далі, «таємниця в таємниці» стає більш доступною. Картини Сальвадора Далі – це свого роду ребуси (Поперечный, 2006).

Виведені І. Поперечним закономірності автоматично склались у відповідні групи символів. Вся перерахована іконо-

графія Сальвадора Далі була розподілена наступним чином: а) «Моя мати» – група символів, що представляє матір Далі, яка померла; б) «Афродіта» – символи, що представляють появу богині кохання, як одного із образів матері; в) «Гермафродит і Андрогін» – символи, що ввібрали в себе образ сина Афродіти, «Божественного Далі»; г) «Символи сексуальності» у всій своїй багатозначності; д) «Злоякісна агресія» – через насиченість всіх творів художника елементами руйнівної агресії; е) «Харчовий і статевий інстинкти» – група символів, в яких представлено перехід одного інстинкту в інший; є) «Порожнеча» – один із символів, що найчастіше або часто зустрічається в картинах художника; з) «Дівчина зі спини чи боротьба статі» – символи, що вказують на страх і агресію художника щодо жінки.

Аналізуючи кожен із груп символів, їх розташування в картинах, враховуючи багатовікові традиції значень символів у мистецтві стародавніх часів, Ігор Поперечний (2006) прийшов до висновку, що таємниця Сальвадора Далі полягає в запереченні смерті матері та інцестуозному прагненні до неї.

З 1926 року геній Далі почав прикладати зусилля щодо створення особливого живопису, що несе в собі ідею, яку намагаються не обговорювати. З цього часу всі твори художника підпорядковані певним закономірностям та принципам.

При проектуванні колекції нами було проведено роботу над аналізом символів у картинах Сальвадора Далі за З. Фройдом, за аналізом робіт Далі психологом І. Поперечним та психоаналітичним словником (табл. 4.1). За основу взята періодизація психолога Ігоря Поперечного (2006), що виділяє 3 етапи в творчості митця:

1. Доамериканський (1926 – 1940 рр.) – в цей час Далі керувався концепцією Фрейда, яка базувалася на практичному дослідженні описаного ним комплексу Едіпа. Тому часто в його творчості фігурувала психоаналітична модель відродження матері або її пробудження від летаргічного сну.

2. Американський (1941 – 1947 рр.) – характеризується меланхолійним очікуванням і прийняттям аскетичного способу життя з метою підготовки самого себе до «виконання» ролі божества.

3. Постамериканський (з 1948 року) – у цей період відкривається образ матері у вигляді мумії, скелі, каменю і т.п., і множинних спробах здійснення процесу народження самого себе за допомогою інцесту (Поперечний, 2006).

В багатьох полотнах мати художника представлена у вигляді гори, скелі чи каміння (стародавній символ), на які накладено тінь жінки. На зорі людства вважалося, що в скелю чи гору перетворюються люди, які мають деякі провини. Змішуючи, таким чином, поняття божества і провини, Сальвадор Далі, за аналізом І. Поперечного, зробив можливість прямо вказувати на знаходження всередині скелі, гори чи каміння жінки, що знаходиться там, за якісь діяння чи за божественність.

Аналіз символів за поняттями стародавніх народів, християнства, З. Фрейда, психологів, психоаналітиків та коментарями самого С. Далі підтвердили висновки психолога І. Поперечного про психоемоційний стан художника в певні періоди життя. На основі результатів аналізу за допомогою методу емпатії було виведено форму, об'єм, фактуру, туше, ступінь блиску, кольори, лінії та асортимент, що відповідають кожному періоду творчості художника (табл. 4.2).

Таблиця. 4.1. Аналіз символів у творчості Сальвадора Далі

Tabl. 4.1. Character analysis in the work of Salvador Dali

Період	Картина	Символи
1920 – 1940 рр.	<i>Споглядання арфи, 1932-1934 рр.</i>	Арфа – романтичність, ніжність, кохання, зв'язок (Фройд). Милиці – символ підтримки, без якої м'які структури не здатні тримати форму (Далі). Капелюх – чоловік, чоловічий статевий орган (Фройд). Велетень – нездійснена мрія (Фройд).
1920 – 1940 рр.	<i>Окостеніння кипариса на світанку, 1934 р.</i>	Кипарис – печаль, скорбота, смерть (Греція, Рим) – вічне життя, витривалість. Світанок – просвіта, надія; – воскресіння Христа (християнство). Дерево – життя, сімейне дерево. Кінь – інтелект, мудрість, знатність, світло; – символ родючості, влади.
	<i>Атавістичні руїни після дощу, 1934 р.</i>	Руїни – ерозії, результат роз'єднання, сексуальне зіткнення (Далі). Атавізм – ознаки давнього предка. Дощ – запліднення (Фройд); – звільнення; – родючість. Милиці – символ підтримки, без якої м'які структури не здатні тримати форму (Далі). Дерево – життя, сімейне дерево.
1941 – 1947 рр.	<i>Сон, викликаний польотом бджоли навколо граната, за секунду до пробудження, 1943 р.</i>	Гранат – пристрасть, насолода (Фройд). Риба – чоловічий орган (Фройд); – фалічний символ (Психоаналітичний словник). Тигр – підвищена чуттєвість, комплекси, пов'язані з насиллям (Фройд). Вогнепальна зброя – зв'язок із агресією (Психоаналітичний словник). Бджола – шалене кохання (Психоаналітичний словник); – чоловічий орган (Фройд).

	<i>Моя дружина, оголена, дивиться на власне тіло, 1945 р.</i>	Білі квіти – порочність жінки, її невибагливість в партнерах (Фройд). Кульбаба – символ пристрастей господніх, горе. Сходи – фалічний символ (Фройд). Колона – чоловічий орган (Фройд).
	<i>Спокуса святого Антонія, 1946 р</i>	Святий Антоній – ранньохристиянський подвижник, що жив в пустелі в III-IV ст. Слони несуть на собі гріхи, які диявол посилав святому: 1. чаша бажань; 2. обеліск – символ влади; 3. оголені жінки. Слон – проникливість, обачність, хитрість. Кінь – інтелект, мудрість, знатність, світло; – символ родючості, влади.
Від 1948 р.	<i>Атомна Леда, 1949 р.</i>	Леда – правителька Спарти, яку Зевс покохав і з'явився перед нею у вигляді лебедя. Опісля Леда знесла 3 яйця, з яких народилися Олена Троянська, Кастор і Полукс. Яйце – жіночі органи, бажання (Фройд); – чоловічий орган, потенційне життя, яке має бути запліднене (Психоналітичний словник).
	<i>Мадонна Порт Льюїгату, 1950 р.</i>	Мушля – жіночий орган (Фройд); Яйце – жіночі органи, бажання (Фройд); – чоловічий орган, потенційне життя, яке має бути запліднене (Психоналітичний словник); – потенційне життя, родючість. Білі квіти – порочність жінки, її невибагливість (Фройд).
	<i>Я у віці 6 років, коли вірю, що став дівчинкою, а поки що з великою обережністю піднімаю шкіру моря, щоб розглянути собаку, котра спить під покровом води, 1950 р.</i>	Собака – символ дитини, фантазії про майбутню дитину (Фройд) – вірність, пильність, охорона (християнство). Мушля – жіночий орган (Фройд).

Табл. 4.2. Характеристики колекції у відповідності до періодів творчості Сальвадора Далі

Tabl. 4.2. Characteristics of the collection in accordance with the periods of creativity of Salvador Dali

Назва періоду	Доамериканський	Американський	Постамериканський
Роки	1926-1940	1941-1947	Від 1948
Характеристика періоду	Прагнення до відродження матері	Підготовка себе до ролі божества	Спроби «народження» себе за допомогою інцесту
Події в житті Сальвадора Далі	Знайомство з Галою, розрив з батьком	Видає книги про себе, позиціонує себе як єдиного сюрреаліста	Повернення до Європи, примирення з батьком, прихід до католицизму
Відчуття	Ніжність, скорбота, ностальгія, невпевненість, необхідність підтримки	Яскравість життя, впевненість, відчуття власної досконалості	Ностальгія, бажання переродження
Форма	Округла, «кокон»	Прямокутна	Прямокутна
Об'єм	Маленький (малий Далі у великому світі)	Перебільшений (композиційні центри нарочито великі відносно масштабу картини)	Великий (композиція займає весь формат)
Фактура	Шорстка	Візерунково-рельєфна, гофре	Гладка
Туше	М'яке, рихле, тепле	Шовковисте, сухе, холодне	Пластичне, тепле
Ступінь блиску	Матовий	Глянцевий	Матовий
Кольори	Приглушені	Яскраві	Світлі та темні
Лінії	Плавні, пластичні	Видовжені, прямі	Прямі та пластичні
Асортимент	Верхній одяг	Вечірній одяг	Одяг для відпочинку

В роботі використано метод емпатії – ототожнення особистості однієї людини з особистістю іншої. Цей метод часто використовується, коли виникає необхідність «поставити себе в становище іншого». Цим терміном можна визначити також і ототожнення людини із технічною характеристикою предмета, деталлю або процесом (Черемых, 1977).

Сальвадор Далі за аналізом психолога І. Поперечного в своїх картинах представляв образ матері у вигляді гори, скелі чи каміння, що дало нам поштовх до використання форм, туше, фактури каміння чи гальки саме при проектуванні колекції. Для проектування колекції обрано перший період творчості Сальвадора Далі. Визначившись з асортиментною групою – верхній одяг, та формою – округла, імітація кокона, проведено роботу з проектування колекції за допомогою методу трансформації.

Виведені форми асоціативно нагадують каміння. Метод асоціацій – один із способів формування ідеї. Він може дати найбільший ефект у випадку, якщо творча уява дизайнера звертається до різних ідей навколишньої дійсності. Асоціації з природою привели до концепції колекції: пальто – каміння, штани – мох. В цьому проявляється зв'язок творчої ідеї з навколишнім світом, із середовищем проживання людини.

Для кращого відчуття творчого джерела колекції були створені стилізації. Стилізація надає пластики лініям та формі, що спостерігаються в роботах Сальвадора Далі 1930 – 1940 років. У колекції повністю відображено пластичні обтічні форми, отвори та динамічні криві лінії. Форми, взяті з творів митця, стилізації набувають іншого забарвлення. Асоціативно вони нагадують округлі камінчики, в стилізаціях форми стають схожі на гальку через нанесену текстуру.

Основною ідеєю проекту є відтворення психоемоційного стану Сальвадора Далі в 30-40 рр. минулого століття за допомогою імітації природних форм камінців гальки, створення округлих форм капюшону та відповідної текстури матеріалу. Масивні округлі капюшони захищають людину від зовнішніх подразників та створюють свій мікросвіт – кокон.

Адже у наш час капюшон – важливий елемент молодіжного стилю, його використовують замість головного убору. Він красиво лежить на плечах, а одягнений на голову, створює відчуття затишку. З психологічної точки зору, часте носіння капюшона без необхідності може розглядатися як захисна реакція від впливу навколишнього світу, підсвідоме прагнення відгородитися від нього. Концептуальні рішення форм капюшону в своїх колекціях пропонують бренди Dzhus і Yohji Yamamoto.

Для досягнення форми також було застосовано технологічний метод, а саме використання каркасних елементів. Плечові накладки спеціально розроблені під необхідну форму рукава реглана. Для стійкої форми капюшонів був застосований регілін, що тримає форму конструктивних та декоративно-конструктивних швів колекції (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Формування моделей колекції на основі конструктивного методу моделювання.

Fig. 4.1. Formation of models of the collection on the basis of constructive method of modeling.

Система побудови колекції – комплект; основний асортимент – пальто, трикотажні штани; загальний символ-форма колекції – овал, прямокутник; довжина та об'єм – при зіставленні ряду форм за величиною спостерігається її перевага за розмірами однієї форми над іншою, масивні деталі врівноважені за рахунок довжини виробів; домінанти – капюшони; напрямок та характер ведучих конструктивних ліній – пластичні, заокруглені лінії, що мають здебільшого діагональний напрямок (рис. 4.2).

Рис. 4.2. П'ятифігурна композиція авторської колекції одягу.

Fig. 4.2. Five-figure composition of the author's collection of clothes.

Для досягнення ефекту імітації гальки в колекції використано ручний спосіб декорування матеріалу – сухе валяння. Подібний прийом використовується в декорі дизайну інтер'єрів. Першими використали ефект імітації гальки під брендом Fivetimesone Miroslaw Poplavski молоді архітектори і дизайнери, яких пов'язують спільні погляди на творчість і питання екології. Диванні подушки і пуфи у вигляді каменів або гальки від Fivetimesone завойовують успіх у багатьох країнах світу завдяки тому, що вони гармонійно вписуються в сучасний простір будинку або офісу, вносячи в нього гармонію і спокій. Диванні подушки і пуфи у вигляді каменів або гальки створені майстрами за оригінальними технологіями валяння вручну з натуральної вовни австралійського мериноса – гіпоалергенного матеріалу, що зберігає тепло (Холмянский, & Щипанов, 1985).

Текстильні матеріали обрані з урахуванням аналізу трендів та концепції колекції. Вибір матеріалів відіграє значну роль у дизайні: від матеріалу, його властивостей, якості, асоціативного сприйняття, екологічності та інноваційності залежить вигляд колекції. Загальне поєднання основних матеріалів колек-

ції асоціативно нагадує молочні та світло-сірі камінчики, вкриті мохом.

Асоціація виникає за рядом ознак, таких як текстура, фактура, туше та кольорове рішення. Пальтова тканина, що має декоративне оздоблення у вигляді валяння, за текстурою нагадує гальку, тріщину в асфальті, пісочні кургани, частково застиглу лаву та Велику Китайську стіну з висоти пташиного польоту. Трикотажне полотно, що використовується для виготовлення штанів, за своїм туше асоціативно нагадує мох, водорості, шерсть тайландського павучка та квітковий пилок.

Для відображення ідеї колекції та передачі психоемоційного настрою було створено асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Асоціативний колаж психологічної та колористичної відповідності.

Fig. 4.3. Associative collage of psychological and colour matching.

Наукова новизна та практичне значення дослідження

5

Науковою новизною даної роботи є спроба застосування у дизайні одягу запропонованого І. Поперечним мистецтвознавчого підходу до визначення психологічно-емоційної парадигми творчості Сальвадора Далі, що втілена в його живописних роботах періоду 1930-х – 1940-х років.

Практичною цінністю даної роботи виступає дизайнерська колекція жіночого одягу ready-to-wear, розроблена на основі впровадження емоційно-психологічних та художніх особливостей творчості Сальвадора Далі.

Висновки

6

Застосовуючи аналіз робіт Сальвадора Далі, проведений психологом Ігорем Поперечним та проведений нами аналіз робіт за З. Фройдом, ми прийшли до асоціативного зіставлення елементів одягу з виокремленими елементами психолого-емоційної парадигми творчості Сальвадора Далі.

Сальвадор Далі за аналізом психолога І. Поперечного в своїх картинах представляв образ матері у вигляді гори, скелі чи каміння, що дало нам поштовх до використання форм, туше, фактури каміння чи гальки саме при проектуванні колекції.

В колекції повністю відображено пластичні обтічні форми, отвори та динамічні криві лінії. Асоціативно вони нагадують округлі камінчики, в стилізаціях форми стають схожі на гальку через нанесену текстуру.

Отже, основною ідеєю проекту є відтворення психоемоційного стану Сальвадора Далі в 30–40 рр. минулого століття за допомогою імітації природних форм камінців гальки, створення округлих форм капюшону та відповідної текстури матеріалу. Масивні округлі капюшони захищають людину від зовнішніх подразників та створюють свій мікросвіт – кокон.

У колекції використано авангардний стиль, що отримав розвиток в нестандартних формах та конструкціях пальто, капюшонів і їх асиметрії.

Список посилань

- Биография Сальвадора Дали. (б. г.). *Salvador Dali*. Взято из <http://www.mir-dali.ru/biography.html>.
- Воскресенская, А. (2013). Сальвадор Дали и журнал VOGUE: один из лучших союзов в моде. *Outletov.net*. Взято из <http://outletov.net/news/top/salvador-dali-i-zhurnal-vogue-odin-iz-luchshikh-soyuzov-v-mode/>.
- Лаврентьев, А.Н. (2006). *История дизайна*. Москва: Гардарики.
- Лукбук OSTEL осень-зима 16/17. (2016). *Vogue. UA*. Взято из <https://vogue.ua/article/fashion/brend/lukbuk-ostel-osen-zima-16-17.html>.
- Номер 9: THEO весна-лето 2018. (2017). *Vogue. UA*. Взято из <https://vogue.ua/ua/article/fashion/brend/nomer-9-theo-vesna-let-2018.html>.
- Нюриндсани, М. (2008). *Сальвадор Дали*. Москва: Молодая гвардия.
- Поперечный, И. (2006). Тайнопись Сальвадора Дали. *Relga*, 7 (129). Взято из <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=952&level1=main&level2=articles>.
- С широко закрытыми глазами: новая коллекция бренда RITO. (2017). *RITO: Designer knitwear*. Взято из <https://rito.ua/covremennye-topy-material-fason-modeli-2/>.
- Сюрреалистические принципы. (б. г.). *Dali: XX век глазами гения*. Взято из <http://www.dali-genius.ru/surrealism-principle.html>.
- Холмянский, Л.М., & Щипанов, А.В. (1985). *Дизайн*. Москва: Просвещение.
- Черемых, А.И. (1977). *Основы художественного конструирования одежды*. Москва: Легкая индустрия.
- Anderson, K. (2015). 20 Surreal Fashions to Fall Hard For, From Dalí to Magritte. *Vogue*. Retrieved from <https://www.vogue.com/article/surreal-fashion-runway-salvador-dali-schiaparelli>.
- Dali's Fashion – художник, который всегда в моде (б. г.). *Dali: XX век глазами гения*. Взято из <http://www.dali-genius.ru/magazines.html>.

References

- Anderson, K. (2015). 20 Surreal Fashions to Fall Hard For, From Dalí to Magritte. *Vogue*. Retrieved from <https://www.vogue.com/article/surreal-fashion-runway-salvador-dali-schiaparelli> [in English].
- Biografiya Salvadora Dali [Biography of Salvador Dali]. (n. d.). *Salvador Dali*. Retrieved from <http://www.mir-dali.ru/biography.html> [in Russian].
- Cheremyih, A.I. (1977). *Osnovyi hudozhestvennogo konstruirovaniya odezhdyyi* [Fundamentals of artistic design of clothes]. Moscow: Legkaya industriya [in Russian].
- Dali's Fashion – hudozhnik, kotoryiy vsegda v mode [Dali's Fashion – an artist who is always in fashion]. (n. d.). *Dali: XX vek glazami geniya* [Dali: XX century eyes of genius]. Retrieved from <http://www.dali-genius.ru/magazines.html> [in Russian].
- Holmyanskiy, L.M., & Schipanov, A.V. (1985). *Dizayn* [Design]. Moscow: Prosveschenie [in Russian].
- Lavrentev, A.N. (2006). *Istoriya dizayna* [Design history]. Moscow: Gardariki [in Russian].

- Lukbuk OSTEL osen-zima 16/17 [Lookbook OSTEL autumn-winter 16/17]. (2016). *Vogue. UA*. Retrieved from <https://vogue.ua/article/fashion/brend/lukbuk-ostel-osen-zima-16-17.html> [in Russian].
- Nomer 9: THEO vesna-leto 2018 [Number 9: THEO spring-summer 2018]. (2017). *Vogue. UA*. Retrieved from <https://vogue.ua/ua/article/fashion/brend/nomer-9-theo-vesna-leto-2018.html> [in Russian].
- Nyuridsani, M. (2008). *Salvador Dali*. Moscow: Molodaya gvardiya [in Russian].
- Poperechniy, I. (2006). Taynopis Salvadora Dali [The Secret Writing of Salvador Dali]. *Relga*, 7 (129). Retrieved from <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=952&level1=main&level2=articles> [in Russian].
- S shiroko zakrytyimi glazami: novaya kolleksiya brenda RITO [Eyes wide shut: a new collection of the brand RITO]. (2017). *RITO: Designer knitwear*. Retrieved from <https://rito.ua/covremennye-topy-material-fason-modeli-2/> [in Russian].
- Surrealisticheskie printsipy [Surrealistic principles]. (n. d.). *Dali: XX vek glazami geniya* [Dali: XX century eyes of genius]. Retrieved from <http://www.dali-genius.ru/surrealism-principle.html> [in Russian].
- Voskresenskaya, A. (2013). Salvador Dali i zhurnal VOGUE: odin iz luchshih soyuzov v mode [Salvador Dali and VOGUE magazine: one of the best unions in fashion]. *Outletov.net*. Retrieved from <http://outletov.net/news/top/salvador-dali-i-zhurnal-vogue-odin-iz-luchshikh-soyuzov-v-mode/> [in Russian].